

POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE METANO A PARTIR DE RESÍDUOS DE LARANJA DE UMA CEASA NO CEARÁ

POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE METANO A PARTIR DE RESIDUOS DE NARANJA DE UNA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO EN CEARÁ

METHANE PRODUCTION POTENTIAL FROM ORANGE WASTE OF A WHOLESALE SUPPLY CENTER IN CEARÁ

Marcela de Sousa Lopes¹, Ariane das Neves Coelho², Tyronne Santiago Nantua³ e Francisco das Chagas Gomes da Silva Júnior⁴.

¹Graduanda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE, Quixadá- CE, Brasil, marcela.lopass2023@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-8823-7421>;

²Graduanda, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE, Quixadá- CE, Brasil, arianecoelho2018@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-2272-9926>;

³Tecnólogo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE, Limoeiro-CE, Brasil, Tyronne.nantua@cagece.com.br, <https://orcid.org/0009-0006-0298-7509>;

⁴ Doutor, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará IFCE, Quixadá-CE, Brasil, chagas.gomes@ifce.edu.br, <https://orcid.org/0000-0002-8974-617X>;

Eixo Temático 11 – Energia

Gestão, reaproveitamento de resíduos e biodigestores para produção de biogás.

Eje Temático 11 – Energía

Gestión, aprovechamiento de residuos y biodigestores para la producción de biogás.

Thematic Axis 11 – Energy

Waste management, reuse, and biodigesters for biogas production

RESUMO

A crescente geração de resíduos orgânicos em Centrais de Abastecimento (CEASAs) representa um desafio ambiental, uma vez que grande parte desses rejeitos ainda é destinada a aterros sanitários, contribuindo para a saturação desses locais e para o aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Nesse contexto, alternativas que possibilitem o aproveitamento energético desses resíduos tornam-se relevantes, em especial por meio da digestão anaeróbia, capaz de produzir biogás rico em metano (CH₄). Entre os resíduos hortifrutigranjeiros, a laranja se destaca por corresponder a uma fração expressiva e por apresentar elevado teor de sólidos voláteis, o que pode favorecer sua biodegradabilidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial bioquímico de produção de metano (BMP) da fração triturada dos resíduos de laranja provenientes da CEASA de Maracanaú (CE), bem como estimar seu potencial energético e econômico. Para tanto, foram coletadas laranjas na CEASA e utilizado como inóculo o lodo de um reator anaeróbio de cervejaria. Os ensaios de BMP foram conduzidos em batelada, com reatores de 0,33 L, sob condições mesofílicas (37 °C), durante 30 dias, adotando razão alimento/microrganismo de 2,0. Os resultados indicaram que a laranja triturada apresentou teor de sólidos voláteis de 96%, reforçando sua atratividade como substrato. O potencial volumétrico de metano obtido foi de 206 NmL CH₄/gSV, valor superior ao de pesquisas que utilizaram apenas o bagaço da laranja, embora inferior aos rendimentos alcançados em estudos que aplicaram pré-tratamentos para remover o d-limoneno, composto de reconhecido efeito inibitório. Do ponto de vista energético, verificou-

se que cada quilograma de resíduo de laranja triturada pode gerar o equivalente a 39,2 g de GLP, desempenho muito superior ao do esterco bovino, tradicionalmente utilizado em biodigestores. Para substituir um botijão de 13 kg de GLP, seriam necessários aproximadamente 326 kg de laranjas. Conclui-se que a digestão anaeróbica de resíduos de laranja representa uma alternativa viável para a geração de energia renovável, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7, 11 e 12, ao propor soluções que integram energia limpa, economia circular e gestão eficiente de resíduos.

Palavras-chave: Resíduos sólidos, biogás, digestão anaeróbica, energia renovável, sustentabilidade

RESÚMEN

La creciente generación de residuos orgánicos en las Centrales de Abastecimiento (CEASAs) representa un desafío ambiental, ya que gran parte de estos desechos todavía se destina a los vertederos, contribuyendo a la saturación de estos lugares y al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este contexto, las alternativas que permitan el aprovechamiento energético de estos residuos se vuelven relevantes, en especial mediante la digestión anaerobia, capaz de producir biogás rico en metano (CH₄). Entre los residuos hortofrutícolas, la naranja se destaca por corresponder a una fracción significativa y por presentar un elevado contenido de sólidos volátiles, lo que puede favorecer su biodegradabilidad. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el Potencial Bioquímico de Producción de Metano (BMP) de la fracción triturada de los residuos de naranja provenientes de la CEASA de Maracanaú (CE), así como estimar su potencial energético y económico. Para ello, se recolectaron naranjas en la CEASA y se utilizó como inóculo el lodo de un reactor anaerobio de una cervecería. Los ensayos de BMP se llevaron a cabo en modo discontinuo, con reactores de 0,33 L, bajo condiciones mesofílicas (37 °C), durante 30 días, adoptando una relación sustrato/microorganismo de 2,0. Los resultados indicaron que la naranja triturada presentó un contenido de sólidos volátiles del 96%, lo que refuerza su atractivo como sustrato. El rendimiento volumétrico de metano obtenido fue de 206 NmL CH₄/gSV, valor superior al reportado en investigaciones que utilizaron solo el bagazo de naranja, aunque inferior a los rendimientos alcanzados en estudios que aplicaron pretratamientos para eliminar el d-limoneno, compuesto de reconocido efecto inhibitorio. Desde el punto de vista energético, se verificó que cada kilogramo de residuo de naranja triturada puede generar el equivalente a 39,2 g de GLP, desempeño muy superior al del estiércol bovino, tradicionalmente utilizado en biodigestores. Para sustituir una bombona de 13 kg de GLP, serían necesarios aproximadamente 326 kg de naranjas. Se concluye que la digestión anaerobia de residuos de naranja representa una alternativa viable para la generación de energía renovable, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, 11 y 12, al proponer soluciones que integran energía limpia, economía circular y gestión eficiente de residuos.

Palabras clave: residuos sólidos, biogás, digestión anaerobia, energía renovable, sostenibilidad

ABSTRACT

The increasing generation of organic waste in Supply Centers (CEASAs) represents an

environmental challenge, since a large portion of this waste is still sent to landfills, contributing to their saturation and to the increase in greenhouse gas (GHG) emissions. In this context, alternatives that enable the energetic use of this waste become relevant, particularly through anaerobic digestion, which is capable of producing methane-rich biogas (CH₄). Among fruit and vegetable residues, orange waste stands out for representing a significant fraction and for its high volatile solids content, which may favor its biodegradability. This study aimed to evaluate the Biochemical Methane Potential (BMP) of the ground (trituated) fraction of orange waste from the CEASA of Maracanaú (CE), as well as to estimate its energetic and economic potential. To this end, oranges were collected at the CEASA, and sludge from an anaerobic brewery reactor was used as inoculum. BMP tests were carried out in batch mode, with 0.33 L reactors, under mesophilic conditions (37 °C), for 30 days, adopting a substrate-to-inoculum ratio of 2.0. The results indicated that ground orange presented a volatile solids content of 96%, reinforcing its attractiveness as a substrate. The volumetric methane yield obtained was 206 NmL CH₄/gVS, higher than values reported in studies that used only orange bagasse, although lower than yields achieved in works that applied pretreatments to remove d-limonene, a compound with a recognized inhibitory effect. From an energy perspective, it was found that each kilogram of ground orange waste can generate the equivalent of 39.2 g of LPG, a performance much higher than that of cattle manure, traditionally used in biodigesters. To replace a 13 kg LPG cylinder, approximately 326 kg of oranges would be required. It is concluded that the anaerobic digestion of orange waste represents a viable alternative for renewable energy generation, contributing to Sustainable Development Goals (SDGs) 7, 11, and 12, by proposing solutions that integrate clean energy, circular economy, and efficient waste management.

Keywords: solid waste, biogas, anaerobic digestion, renewable energy, sustainability

INTRODUÇÃO

A gestão de resíduos sólidos é um desafio global e está diretamente relacionada à sustentabilidade. Em 2022, foram desperdiçadas cerca de 1,05 bilhão de toneladas de alimentos no mundo, responsáveis por aproximadamente 8% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) (Durán-Sandoval, Durán-Romero, and Uleri 2023; Hamish Forbes et al. 2024). Nesse contexto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12, relativo ao consumo e produção sustentáveis, da Organização das Nações Unidas (ONU), busca reduzir pela metade o desperdício de alimentos até 2030 (Aravind Kumar et al. 2022).

No Brasil, as Centrais de Abastecimento (CEASA) representam fontes significativas de resíduos biodegradáveis. A CEASA de Maracanaú (CE) produziu, até outubro de 2024, cerca de 13,7 t/dia de resíduos de frutas e vegetais (RFV), dos quais 85% foram destinados ao aterro. Entre esses resíduos, a laranja corresponde a 41% (Silva Júnior et al. 2022). Esse descarte acelera a saturação dos aterros e contribui para as emissões de GEE, destacando a necessidade de alternativas de valorização.

A digestão anaeróbia desponta como tecnologia promissora, permitindo a produção de biogás (rico em CH_4), hidrogênio e biofertilizantes (Cavalcante et al. 2023; Menezes et al. 2024). Este estudo, desenvolvido no Instituto Federal do Ceará, Campus Quixadá, objetivou avaliar o potencial bioquímico de produção de metano (BMP) da fração triturada da laranja, bem como seu potencial energético e econômico. O trabalho contribui para o ODS 7 – Energia Acessível e Limpa, ao investigar fontes renováveis de energia, e para o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao propor soluções de gestão de resíduos alinhadas à economia circular.

MATERIAIS E MÉTODOS

O inóculo, substrato e Potencial Bioquímico de Metano (PBM)

O inóculo utilizado foi obtido de um reator anaeróbio de uma cervejaria em Aquiraz, Ceará. As laranjas foram coletadas na CEASA-Maracanaú e refrigeradas a $4\text{ }^\circ\text{C}$ no Laboratório de Resíduos, Efluentes e Bioenergia (LAREB), no Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Quixadá. A caracterização físico-química quanto ao pH, sólidos totais, fixos e voláteis do substrato foi realizada conforme metodologia descrita em APHA, AWWA, e WEF (2012).

A digestão anaeróbia foi conduzida em sistema de batelada, utilizando reatores de vidro com capacidade total de 0,33 L e volume reacional de 0,20 L. A razão alimento/microrganismo (A/M) adotada foi de 2,0. Em cada reator foram adicionados 3 g de substrato e 12 g de lodo, além de 1 g de bicarbonato de sódio, utilizado como agente tampão. Os experimentos foram realizados em condições mesofílicas, a $37\text{ }^\circ\text{C}$, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Aparato experimental para o ensaio de PBM (esq.) e de medição de metano (dir.).
Fonte: Elaboração própria, 2025.

(2018) (89,5%). Seu teor de SV foi de 53,8%, menor que o do substrato, mas típico de lodos já estabilizados. Assim, o substrato destaca-se pelo elevado potencial de biodegradação, enquanto o inóculo garante condições microbiológicas e de pH adequadas, tornando a combinação favorável à produção de metano.

Potencial Volumétrico de Metano

O potencial volumétrico de metano foi de 206 NmL CH₄/gSV_{add} (Figura 2), superando os 85,22 NmL CH₄/gSV obtidos por Santos et al. (2018). No entanto, os autores utilizaram como substrato somente o bagaço da laranja, enquanto, nesta pesquisa, utilizou-se toda a fruta como substrato. A hipótese é que houve maior disponibilidade de metabólitos para os microrganismos, mesmo com o teor de sólidos totais elevado.

Figura 2. Evolução temporal do volume acumulado de metano.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Contudo, o resultado desta pesquisa foi inferior aos valores obtidos por Martín et al. (2010) e Carvalho et al. (2019), de 230 NmL CH₄/gSV e 301 NmL CH₄/gSV, respectivamente. Na ocasião, ambos os autores realizaram pré-tratamentos na casca da laranja para retirada do d-limoneno. Martín et al. (2010) empregaram a destilação a vapor para promover a remoção parcial desse composto, enquanto Carvalho et al. (2019) utilizaram um pré-tratamento mecânico aliado a uma etapa de peneiramento, o que resultou em maior eficiência na produção de metano. No presente estudo, a ausência de qualquer tipo de pré- tratamento possivelmente manteve o d-limoneno presente na fruta, o que corrobora a hipótese de que esse composto pode ter efeito inibitório na atividade das bactérias metanogênicas

(Ruiz Fuertes 2015).

Potencial energético do resíduo da laranja

O gás metano é uma alternativa ao GLP em áreas rurais, e essa substituição diminui os custos com a aquisição de botijões. Na Tabela 2 estão apresentadas as principais conversões baseadas no PVM da laranja triturada (206,63 NmL CH₄/gSV).

Tabela 2. Produção estimada de resíduo de laranja para gerar Metano em substituição ao GLP.

Descrição	Valor	Unidade
Potencial Volumétrico de Metano (PVM) ao fim dos 30 dias de medição	206,00	Nml CH ₄ /gSVadicionado
Potencial Volumétrico de Metano (PVM) por dia	6,87	Nml CH ₄ /gSVadicionado.dia
Concentração de sólidos voláteis no substrato	0,25	gSV/gSubstrato
Potencial Volumétrico de Metano (PVM) em função do substrato bruto	51,50	Nml CH ₄ /gSubstrato
Potencial Volumétrico de Metano (PVM) em função do substrato bruto	51,50	NL CH ₄ /kgSubstrato
Potencial Volumétrico de Metano (PVM) em função do substrato bruto	0,052	Nm ³ CH ₄ /kgSubstrato
Percentual médio de CH ₄ presente no biogás	60,00	%
Potencial volumétrico de biogás em função do substrato	85,83	NL biogás/kgSubstrato
Conversão de 1 kg GLP em volume de CH ₄	1,293	m ³ CH ₄ /kgGLP
Um botijão de 13 kg de GLP em volume de CH ₄	16,81	m ³ CH ₄
Massa de substrato necessária para produção de CH ₄ equivalente a 13 kg de GLP	326,39	KgSubstrato
Gasto médio de um fogão de 1 boca, em fogo médio, por hora.	0,0563	kg GLP/h
Gasto médio de um fogão de 1 boca, em fogo médio, por hora.	0,0727	m ³ CH ₄ /h
Equivalente de metano para 1 boca de fogão	72,73	LCH ₄ /h
Tempo de funcionamento estimado para 1 boca de fogão	231,1	h
Tempo de funcionamento estimado para 1 boca de fogão durante o dia	5,0	h/dia
Tempo estimado de autonomia do fogão usando o biogás	46,22	dia

De acordo com os dados da Tabela 2, pode-se inferir 39,2 g GLP/kg substrato. Esse valor supera o encontrado para o esterco bovino, tradicionalmente empregado em biodigestores, cujo potencial de conversão corresponde a cerca de 4,8 g GLP/kg esterco.

A hipótese é que esse desempenho pode ser atribuído ao elevado teor de carboidratos solúveis e à maior biodegradabilidade da matéria orgânica presente nos resíduos hortifrutigranjeiros, em contraste com a elevada fração de sólidos recalcitrantes, como fibras e lignina, comumente encontrada no esterco bovino. Esses resultados reforçam a viabilidade do aproveitamento energético dos resíduos de frutas e verduras, destacando-os como alternativa promissora para a substituição parcial do GLP em contextos rurais.

Serão necessários 326 kg de resíduo para fornecer o volume de metano correspondente a um botijão de GLP; essa massa pode ser adquirida por meio da CEASA- CE, em doações destinadas a biodigestores em áreas rurais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto do acesso a fontes renováveis de energia em comunidades rurais, a digestão anaeróbia do resíduo triturado da laranja destaca-se como uma alternativa sustentável para a produção de biogás. Os ensaios indicaram um potencial volumétrico de metano de 206 NmL CH₄/gSV, valor que, quando escalonado, corresponde à necessidade de aproximadamente 300 kg de laranjas para suprir a energia equivalente ao conteúdo de um botijão de GLP, aproveitando os resíduos de laranjas disponíveis na CEASA-CE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angelidaki, I., M. Alves, D. Bolzonella, L. Borzacconi, J. L. Campos, A. J. Guwy, S. Kalyuzhnyi, P. Jenicek, and J. B. Van Lier. 2009. "Defining the Biomethane Potential (BMP) of Solid Organic Wastes and Energy Crops: A Proposed Protocol for Batch Assays." *Water Science and Technology* 59 (5): 927–34. <https://doi.org/10.2166/wst.2009.040>.
- Angelidaki, Irini, and Wendy Sanders. 2004. "Assessment of the Anaerobic Biodegradability of Macropollutants." *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology* 3 (2): 117–29. <https://doi.org/10.1007/s11157-004-2502-3>.
- APHA, AWWA, and WEF. 2012. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. Edited by Eugene W. Rice Rodger B. Baird Andrew D. Eaton Lenore S. Clesceri. *American Public Health Association*. 22nd ed. Washington, DC: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382165-2.00237-3>.
- Aravind Kumar, J., S. Sathish, T. Krithiga, T. R. Praveenkumar, S. Lokesh, D. Prabu, A. Annam Renita, P. Prakash, and M. Rajasimman. 2022. "A Comprehensive Review on Bio-Hydrogen Production from Brewery Industrial Wastewater and Its Treatment Methodologies." *Fuel* 319 (March): 123594. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.123594>.
- Carvalho, A., R. Fragoso, J. Gominho, and E. Duarte. 2019. "Effect of Minimizing D-Limonene Compound on Anaerobic Co-Digestion Feeding Mixtures to Improve Methane Yield." *Waste and Biomass Valorization* 10 (1): 75–83. <https://doi.org/10.1007/s12649-017-0048-1>.
- Cavalcante, Willame A., Camila Aparecida de Menezes, Francisco C.G. da Silva Júnior, Tito A. Gehring, Renato C. Leitão, and Marcelo Zaiat. 2023. "From Start-up to Maximum Loading: An Approach for Methane Production in Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor Fed with the Liquid Fraction of Fruit and Vegetable Waste." *Journal of Environmental Management* 335 (January). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117578>.
- Durán-Sandoval, Daniel, Gemma Durán-Romero, and Francesca Uleri. 2023. "How Much Food Loss and Waste Do Countries with Problems with Food Security Generate ?" *Agriculture* 13 (966). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/agriculture13050966>.
- Hamish Forbes, Eloise Peacock, Nettie Abbot, and Michael Jones. 2024. *Relatório Do Índice de Desperdício de Alimentos Do PNUMA 2021 | PNUMA - Programa Das Nações*

Unidas Para o Meio Ambiente. Nairóbi. <https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021>.

Martín, M. A., J. A. Siles, A. F. Chica, and A. Martín. 2010. "Biomethanization of Orange Peel Waste." *Bioresource Technology* 101 (23): 8993–99. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.133>.

Menezes, Camila Aparecida de, Máira Saldanha Duarte, Isabelle Nascimento Teixeira, Willame de Araújo Cavalcante, Priscilla de Souza Almeida, Michael Barbosa Viana, Marcelo Zaiat, and Renato Carrhá Leitão. 2024. "Using Fruit and Vegetable Waste to Generate Hydrogen through Dark Fermentation." *Engenharia Sanitaria e Ambiental* 29:1–7. <https://doi.org/10.1590/S1413-415220240013>.

Rizk, Maria Cristina, Rosângela Bergamasco, and Célia Regina Granhen Tavares. 2008. "Avaliação Dos Efeitos Da Diluição De Resíduos De Frutas E Verduras Na Digestão Anaeróbia." *Tópos* 2 (2): 153–65.

Ruiz Fuertes, BEGOÑA. 2015. "Effect of Limonene on Anaerobic Digestion of Citrus Waste and Pretreatments for Its Improvement." Universitat Politècnica de València. <https://riunet.upv.es/handle/10251/58769>.

Santos, Liliana Andréa dos, André Felipe Melo Sales Santos, Rebeca Beltrão Valença, José Fernando Thomé Jucá, and Carolinni R M Oliveira. 2018. "Produção de Biogás a Partir de Bagaço de Laranja." *Revista Geama* 4 (3): 22–27.

Silva Júnior, Francisco das Chagas Gomes da, Camila Aparecida de Menezes, Willame Araújo Cavalcante, Oscar Pedreira Aragão, Marcelo Zaiat, and Renato Carrhá Leitão. 2022. "Characterization of Fruits and Vegetables Waste Generated at a Central Horticultural Wholesaler: A Case Study for Energy Production Via Biogas." *Industrial Biotechnology* 18 (4): 235–39. <https://doi.org/10.1089/ind.2021.0032>.